

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ЮРИСПРУДЕНЦИИ: ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Атаханова Фотимахон

Мирзарахимов Хусан

Бекмуродов Дилшодбек

Балтабаева Озода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15104017>

Аннотация. С недавних времен искусственный интеллект или коротко ИИ, меняет нашу жизнь значительно, особенно в профессиональной жизни, юриспруденция не стала, конечно, исключением для этих новшеств. Данная работа анализирует текущее состояние и перспективы ИИ в юридической сфере, возможности анализа документов, автоматизацию рутинных задач, предвидение или предсказание судебных исходов, а также юридической консультации. Рассмотрим подробнее, что такое обработка естественного языка, машинное обучение и каким образом они делают работу юриста более эффективной и качественной во взаимодействии с клиентами.

Помимо всех перечисленных аспектов, будет ознакомление с этическими и правовыми вопросами, которые могут возникнуть в процессе внедрения и использования искусственного интеллекта в юридической сфере и практике, также вопросы ответственности, конфиденциальности данных и потенциальные риски дискриминации.

Будет раскрытие темы дальнейшего развития и влияние ИИ в юриспруденцию. В заключении отмечается необходимость особого подхода во внедрении ИИ в юридическую сферу, и что может способствовать созданию надежную и безопасную правовую среду.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, юриспруденция, документ, автоматизация, юридическая консультация, судебный решение, обработка естественного языка, машинное обучение, юридическая практика, правовые вопросы, ответственность, конфиденциальность, дискриминация, правовая среда, юрист, законодательный акт, виртуальный помощник.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN JURISPRUDENCE: CURRENT STATE AND PROSPECTS

Abstract. Recently, artificial intelligence, or AI for short, has been changing our lives significantly, especially in professional life; jurisprudence has certainly not become an exception to these innovations. This work analyzes the current state and prospects of AI in the legal field,

the possibilities of document analysis, automation of routine tasks, foresight or prediction of court outcomes, as well as legal advice. Let us consider in more detail what natural language processing, machine learning are and how they make a lawyer's work more efficient and high-quality in interaction with clients.

In addition to all the listed aspects, there will be an introduction to the ethical and legal issues that may arise in the process of implementing and using artificial intelligence in the legal field and practice, as well as issues of liability, data confidentiality and potential risks of discrimination. There will be a disclosure of the topic of further development and the influence of AI in jurisprudence. The conclusion notes the need for a special approach to the implementation of AI in the legal sphere, and what can contribute to the creation of a reliable and safe legal environment.

Keywords: *Artificial intelligence, jurisprudence, document, automation, legal advice, court decision, natural language processing, machine learning, legal practice, legal issues, liability, confidentiality, discrimination, legal environment, lawyer, legislative act, virtual assistant.*

Введение

Современные технологии ИИ, включая, обработку естественного языка, машинное обучение, анализ огромного количества информации, уже достаточно активно используется в правовой сфере, значительно облегчая и улучшая эффективность и качества услуг предоставляемых в целом юристами. В некоторых странах уже активно используется ИИ для помощи в принятии решений судьями или для автоматизации юридических консультаций.

Однако не смотря на преимущества использования ИИ в повседневной жизни, оно имеет и свои проблемы и вопросы возникающие в этой сфере. Одним из этих вопросов это контроль человека, а также этические, моральные аспекты и полностью не сформированная законодательная база в сфере искусственного интеллекта. Важно также проанализировать риски, связанные с возможными ошибками алгоритмов, а также установить четкие рамки ответственности за действия, совершенные с использованием ИИ.

Таким образом искусственный интеллект во внедрении в юридическую практику может иметь не только преимущества, но и вопросы которые встают и требуют внимательного и точного подхода.

Актуальность этой статьи является в том, что технологий в нашей жизни с каждым днем становится все больше и больше, порождая крайнюю необходимость в понимании его использования и адаптации к современной цифровой жизни человеку.

Для эффективного анализа данной темы были поставлены следующие задачи:

- Анализ понятия искусственного интеллекта.
- Основные области применения ИИ в юриспруденции.
- Определить преимущества использования ИИ в юридической практике.
- Технологические возможности современных систем ИИ.
- Проблемы внедрения ИИ в юридической сфере.
- Этические аспекты использования ИИ в юриспруденции.
- Пути решения проблем внедрения ИИ в юридической практике.
- Будущее ИИ в юриспруденции: прогнозы и перспективы.

Термины

Для эффективного анализа и понимания необходимо изучить значение ключевых терминов.

Искусственный интеллект-это раздел компьютерных наук о создании интеллектуальных систем, которые способны имитировать когнитивные функции человека.

Юриспруденция- наука, которая занимается изучением сущности, свойств и функций государства и права; совокупность правовых знаний.

Документ- это зафиксированная на материальном носителе информация в виде текста, звукозаписи или изображения с реквизитами, позволяющими её идентифицировать.

Автоматизация- применение технических средств, экономико-математических методов и систем управления, освобождающих человека частично или полностью от непосредственного участия в процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов или информации.

Юридическая консультация- выдача профессиональной рекомендации относительно оптимальных действий в конкретной ситуации и условиях сложившегося правоприменения.

Судебное решение- постановление суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу. Решение суда принимается в совещательной комнате.

Обработка естественного языка- общее направление искусственного интеллекта и математической лингвистики.

Машинное обучение- это направление искусственного интеллекта, сосредоточенное на создании систем, которые обучаются и развиваются на основе получаемых ими данных.

Юридическая практика- это деятельность по изданию юридических предписаний, взятая в единстве с накопленным социально-правовым опытом.

Правовые вопросы- суждение спрашивающего, предполагающее недостаток у него информации о каком-либо интересующем его объекте и требующее ответа, объяснения с позиции обоснования данного объекта ссылками на нормы законодательства.

Ответственность- необходимость, обязанность отвечать за свои действия, поступки, быть ответственным за них.

Конфиденциальность- это сохранение целостности, защиты от утечки сведений, которые не предназначены для общего использования и несут интеллектуальную, экономическую ценность для обладателя.

Дискриминация- это неравное отношение к разным людям, которое основано на стереотипных представлениях о различных социальных группах и ограничивает их представителей в правах и свободах.

Правовая среда- это «вместилище» всего того, что связано с генезисом права, воздействием норм на общественную жизнь, на поступки и жизнедеятельность людей в государственно-правовой сфере.

Юрист- специалист по правоведению, юридическим наукам, практический деятель в области права.

Законодательный акт- это правовой акт, который содержит правовые нормы, общие установления.

Виртуальный помощник- программный агент, который может выполнять задачи для пользователя на основе информации.

Обсуждение.

1. Рассмотрим для начала основные области применения искусственного интеллекта в юридической сфере.

Как мы уже знаем технологии развиваются значительными темпами в нашей жизни и с каждым днем становятся все более продвинутыми и на сегодняшний день у ИИ есть такая функция, которая называется: 1) анализ правовых документов. Под анализом правовых документов мы понимаем, что система основанная на искусственном интеллекте в состоянии осуществлять эффективный и точный анализ документов таких, как

законодательные акты, судебные решения и так далее. 2) Поддержка при принятии решения. А точнее так, как искусственный интеллект может предугадывать или прогнозировать заключение судебных разбирательств, это позволяет юристам принимать намного более обдуманное, взвешенное решение учитывая все потенциальные риски, и проблемы которые могут возникнуть, исходя из этой стратегии ведения дел будут успешнее. 3) Следующая не менее важная способность ИИ- автоматизация рутинных задач. Понятие слова «автоматизация», была приведена выше в разделе «термины».

Значение - автоматизации рутинных задач дает нам понять, о том, что система ИИ позволяют автоматизировать значительное количество рутинных задач юриста таких, как проверка документов на соответствие законодательству, составление исковых заявлений и документов и многое другое. 4) Обслуживание клиентов с помощью искусственного интеллекта имеют несколько важных аспектов которые помогают консультировать эффективно клиентов. Чат- боты или виртуальные помощники могут давать мгновенные ответы на многие вопросы возникающие у клиентов при этом работать круглосуточно позволяя человеку самому определять удобное для них время, в то время как юристы обычно не предоставляют помощь вне рабочее время.

1. Преимущества использования ИИ в юридической практике.

Применение ИИ в юридической практике имеет ряд преимуществ. Которые значительно улучшают качество предоставляемой услуги клиентам. Рассмотрим некоторые из них:

1. Снижение рисков. Как уже упоминалось ранее системы ИИ помогают учитывать потенциальные риски и угрозы, что помогает им избежать нежелательных ошибок и потерь.

2. Персонализация услуг. Система ИИ, которая обрабатывает информацию каждого клиента способен персонализировать или по другому настроить услуги под потребности и интересы каждого человека индивидуально. В свою очередь это повышает качество и ценность предоставленной помощи.

3. Повышение эффективности. Автоматизация рутинных задач и скорость обработки данных значительно помогут юристу сократить время на рутинные задачи и позволяют им сконцентрироваться на более сложных и творческих задачах.

- Технологические возможности современных систем ИИ.

Современные системы искусственного интеллекта имеют широкие возможности, что способствуют его применению в различных областях нашей жизни. Рассмотрим основные его возможности.

1. Обработка естественного языка, значение данной фразы было приведено выше.

Простыми словами ИИ способен анализировать и понимать человеческую речь, это является его большим преимуществом.

2. Машинное обучение, значение данной фразы было также приведено выше в категории «термины». Это означает что ИИ может обучаться на большом количестве информации и юридических данных выявляя важные детали.

3. Компьютерное зрение, значение данной фразы было приведено в разделе «термины».

Это значит что технологии компьютерного зрения способны даже анализировать и распознавать изображения документов.

- Проблемы внедрения ИИ в юридической сфере.

Несмотря на ряд преимуществ которые были перечислены, в вопросе внедрения ИИ в нашу жизнь встают различные вызовы и проблемы, такие как:

1. Этические вопросы. Эти вопросы связаны с конфиденциальностью данных и прозрачностью алгоритмов, что порождает в человеке недоверие к ИИ.

2. Правовые вопросы. Так как в нашей стране еще не полностью сформировалась законодательная база в области применения ИИ, это создает правовую не определенность и затрудняет его внедрение.

3. Вопросы экспертизы. Во многих юридических организациях не хватает техническая экспертиза, что становится еще одной большой проблемой.

К этическим вопросам у нас также относятся: справедливость, ответственность за решения.

- Пути решения проблем внедрения ИИ в юридической практике.

Конечно же можно решить данные вопросы и проблемы принимая четкие решения по совершенствованию регулирования, развивая законодательную базу и создать рамки их использования. Далее это повышение компетенции в юридических организациях, которые должны инвестировать в повышении навыков в сфере технологий у своих сотрудников. И последнее но не менее важное это внедрение этических принципов использования ИИ.

Заключение.

Результаты анализа показали нам, что новейшие технологии ИИ значительно облегчают и улучшают работу в юридической сфере, имея множество положительных сторон в его использовании, но как и в других новшествах оно имеет свои недочеты которые являются решаемыми и вопросом времени. Таким образом ИИ в сфере юриспруденции значительно развивается и расширяется и уже на сегодняшний день оказывает большое влияние на деятельность юриста и не только юриста. Внедрение искусственного интеллекта в юридическую сферу может поменять саму суть данной профессии, могут появиться новые требования, роль и навыки которыми должен обладать юрист. Это становится причиной, из за которой многие люди могут быть против внедрения современных технологий в профессиональную деятельность, так как они считают что роботы, искусственный интеллект в целом может заменить человека, и люди могут потерять свою значимость и профессиональную независимость. Однако это не совсем так, в скором будущем искусственный интеллект будет трансформировать юридическую сферу, ставить совершенно новые задачи перед профессиональным сообществом, тем самым требуя от людей адаптации к новым условиям и новой среде.

REFERENCES

1. Адвокатский кабинет- Юрия Довгана.
2. Юридический словарь - УМВД России по Смоленской области
3. old.adliya.uz
4. toplead.com.ua
5. The UNESCO Courier articles
6. neuro-core.ru
7. IT- guild.com
8. habr.com articles
9. КиберЛенинка - cyberleninka.ru articles
10. Научный журнал - Вестник Алтайской академии экономики и права.
11. Центр и искусственного интеллекта НИУ ВШЭ
12. Wikipedia.